

**PENGEMBANGAN STRATEGI KOMUNIKASI PADA KADER KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA DALAM PENURUNAN
STUNTING DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS UREN**

M. Fajriannor TM¹, Nadya Novianty², Lisnawati³, Maulana⁴, Nur Aina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sari Mulia

Email : fajriannor@unism.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Balangan merupakan kabupaten dengan angka prevalensi kejadian stunting tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 26,2%. Salah satu puskesmas di Kabupaten Balangan adalah UPTD Puskesmas Uren, yang tergolong sebagai puskesmas terpencil. Kejadian stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 24,13%. Pada tahun 2022 terdapat 58 kasus stunting dan meningkat menjadi 72 kasus per Bulan Maret tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah strategi komunikasi pada kader kesehatan sebagai upaya perubahan perilaku keluarga dalam penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Research and Development (RnD) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Penelitian ini melibatkan Kepala Puskesmas sebagai informan utama dan 10 orang kader sebagai informan pada tahap evaluasi yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan upaya dalam penanganan stunting termasuk dalam mencegah dampak dari kejadian stunting, seperti pemberian makanan tambahan namun dirasa masih belum efektif. Berdasarkan wawancara didapatkan informasi bahwa perlu adanya suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam mempercepat penanganan masalah stunting. Pada penelitian ini disepakati untuk dilakukan strategi komunikasi berupa Komunikasi Antar Pribadi (KAP). Hasil evaluasi pelatihan dilakukan memperlihatkan bahwa rerata pengetahuan kader terkait dengan materi pelatihan yang diberikan sebelum pelatihan sebesar 34,5 dan setelah pelatihan sebesar 82,85 atau ada peningkatan pengetahuan sebesar 48,35. Disarankan agar melakukan pelatihan komunikasi untuk kader secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengembangan Strategi Komunikasi, Kader Kesehatan, Perubahan Perilaku, Stunting.

ABSTRACT

Balangan Regency has the highest stunting prevalence rate in South Kalimantan at 26.2%. One of the health centres in Balangan Regency is the UPTD Puskesmas Uren, which is classified as a remote health centre. The incidence of stunting in the UPTD Puskesmas Uren work area in the last two years has increased by 24.13%. In 2022 there were 58 cases of stunting and increased to 72 cases as of March 2023. This study aims to develop a communication strategy for health cadres as an effort to change family behaviour in reducing stunting. This research uses a Research and Development (RnD) research design with the ADDIE development model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). This research will be conducted

in the work area of UPTD Puskesmas Uren, Halong District, Balangan Regency, South Kalimantan. This study involved the Head of Puskesmas as the main informant and 10 cadres as informants at the evaluation stage taken using purposive sampling technique. The results showed that efforts in handling stunting included preventing the impact of stunting, such as providing additional food but were still ineffective. Based on interviews, information was obtained that there was a need for an activity to increase the capacity of cadres in accelerating the handling of stunting problems. In this study, it was agreed to carry out a communication strategy in the form of Interpersonal Communication (KAP). The results of the training evaluation showed that the average knowledge of cadres related to the training material provided before the training was 34.5 and after the training was 82.85 or there was an increase in knowledge by 48.35. It is recommended to conduct communication training for cadres on an ongoing basis.

Keywords: *Communication Strategy Development, Health Cadres, Behaviour Change, Stunting.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia. Beberapa dampak jangka pendek dari stunting ialah peningkatan mortalitas dan morbiditas, penurunan perkembangan kognitif, motorik dan bahasa. Lebih jauh, sebagai dampak jangka panjang, stunting menyebabkan postur tubuh yang pendek, penurunan kesehatan reproduksi, peningkatan resiko obesitas, menurunnya prestasi serta kapasitas belajar.

Persentase prevalensi balita sangat pendek di Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak 11,5% dan balita pendek adalah sebanyak 19,3%. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 menunjukkan angka stunting di Indonesia turun dari semula 30,8% pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 27,67% di tahun 2019. Walaupun prevalensi stunting di Indonesia menurun, akan tetapi stunting masih tetap menjadi target utama dan diharapkan penurunan kasusnya di Indonesia.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten dengan angka prevalensi kejadian stunting tertinggi di Kalimantan Selatan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya dengan angka kejadian sebesar 26,2%. Tingginya prevalensi kejadian stunting di Kabupaten Balangan juga sejalan dengan angka yang terdapat pada puskesmas di wilayahnya. Salah satunya adalah UPTD Puskesmas Uren, yang tergolong sebagai puskesmas terpencil. Kejadian stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 24,13%. Pada tahun 2022 terdapat 58 kasus stunting dan meningkat menjadi 72 kasus

per Bulan Maret tahun 2023.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui teknik wawancara kepada petugas Puskesmas Uren, didapatkan data bahwa terdapat beberapa faktor penyebab masalah meningkatnya kejadian stunting di wilayah tersebut. Faktor yang paling mendasar adalah lokasi desa yang terpencil sehingga menyulitkan akses penjangkauan program secara utuh. Waktu yang ditempuh untuk menjangkau desa-desa di wilayah puskesmas ini memakan waktu perjalanan 1 hari dengan jalan kaki mengingat akses yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah yang telah ada yaitu dalam pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting yang pada akhirnya tidak dapat terdistribusi secara maksimal kepada masyarakat, baik oleh petugas maupun kader. Kondisi lain yang disebutkan sebagai faktor penyebab adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah dalam hal pola asuh anak maupun perilaku hidup bersih dan sehat sehari-harinya. Bagi masyarakat, jika anaknya secara fisik terlihat pendek atau tidak menunjukkan pertumbuhan yang normal bukanlah menjadi sebuah masalah selama anak tersebut dapat beraktifitas fisik atau bermain. Penelitian Fajriannor dkk (2024) menunjukkan bahwa pemberian makanan tambahan dengan metode makan bersama dan menggunakan wadah yang menarik berpengaruh terhadap minat makan dan meningkatkan status gizi balita stunting. Namun kondisi tersebut masih perlu mendapat penguatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengembangan strategi komunikasi pada kader kesehatan sebagai upaya perubahan perilaku keluarga dalam penurunan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan yaitu *Research and Development* (R&D). R&D merupakan metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Model penelitian yang digunakan yaitu model pengembangan ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*). Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Subjek penelitian ini terdiri dari petugas UPTD Puskesmas Uren (kepala puskesmas, bagian promosi kesehatan, gizi, bidan, pemegang program stunting), dan kader desa. Data dikumpulkan dengan teknik *indepth interview, focus group discussion*, wawancara dengan kuesioner dan

lembar isian. Data dianalisis secara konten dan uji one to one secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Analisis (*Analysis*)

Pada tahapan ini penelitian dilakukan untuk mendapat informasi awal mengenai kejadian stunting di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Uren dan analisis kebutuhan masyarakat akan pengetahuan mengenai stunting serta penggalan informasi dan identifikasi metode yang sudah pernah digunakan. Data penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam kepada Kepala Puskesmas Uren dan studi dokumen di Kabupaten Balangan yang berkaitan dengan stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten dengan angka prevalensi kejadian stunting tertinggi di Kalimantan Selatan jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya dengan angka kejadian sebesar 26,2%¹. Tingginya prevalensi kejadian stunting di Kabupaten Balangan juga sejalan dengan angka yang terdapat pada puskesmas di wilayahnya. Salah satunya adalah UPTD Puskesmas Uren, yang tergolong sebagai puskesmas terpencil. Kejadian stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 24,13%. Pada tahun 2022 terdapat 58 kasus stunting dan meningkat menjadi 72 kasus per Bulan Maret tahun 2023.

Faktor yang paling mendasar adalah lokasi desa yang terpencil sehingga menyulitkan akses penjangkauan program secara utuh. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah yang telah ada yaitu dalam pemberian makanan tambahan untuk penanganan stunting yang pada akhirnya tidak dapat terdistribusi secara maksimal kepada masyarakat, baik oleh petugas maupun kader. Kondisi lain yang disebutkan sebagai faktor penyebab adalah pemberian makanan tambahan yang belum maksimal masih rendahnya pemahaman serta pola asuh dalam penanganan stunting pada masyarakat. Bagi masyarakat, jika anaknya secara fisik terlihat pendek atau tidak menunjukkan pertumbuhan yang normal bukanlah menjadi sebuah masalah selama anak tersebut dapat beraktifitas fisik atau bermain.

Hasil wawancara mendalam kepada kepala Puskesmas Uren didapatkan data bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat akan kejadian stunting. Masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa stunting bukanlah masalah kesehatan pada anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala puskesmas sebagai berikut:

“jadi pak, masyarakat disini, khususnya yang tergolong pada anak yang stunting,

orangtuanya semacam tidak percaya, bahkan terkadang marah bila anaknya disebut stunting. Karena bagi orang tua tersebut, selama anaknya masih bisa bermain berarti anaknya sehat-sehat saja”.

Pihak puskesmas juga telah memberikan edukasi dan pengertian kepada orang tua yang anaknya stunting mengenai dampak jangka panjang yang akan terjadi apabila anak mengalami stunting, namun menurut penuturan pihak puskesmas hal tersebut masih belum kuat untuk memberikan dorongan / motivasi pada orang tua dalam penanganan stunting pada anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala puskesmas sebagai berikut:

“dari puskesmas pun selalu mengedukasi dan mengingatkan kepada orang tua anak tersebut. Macam-macam pak, mulai dari menceritakan pentingnya pola asuh hingga ke dampak yang dialami anak ketika stunting tidak diatasi. Namun pak, jawaban dari orang tua cukup mengejutkan, orang tuanya bilang, ga apa-apa kalau memang nanti tubuhnya pendek, yang penting bisa bermain, nanti dewasa bisa aja nanti anaknya berkebudun”.

Pihak puskesmas menyatakan pernah melakukan upaya dalam penanganan stunting termasuk dalam mencegah dampak dari kejadian stunting, seperti pemberian makanan tambahan namun dirasa masih belum efektif. Hal ini dikarenakan pemberian makanan tambahan yang diberikan berupa bahan mentah dan kurang mengenai sasaran dari pemberian makanan tambahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala puskesmas sebagai berikut:

“Kita dari puskesmas beserta aparat kecamatan dan desa pernah memberikan makanan tambahan pak, waktu itu dalam bentuk bahan mentah. Nah, bahan mentah ini kita distribusikan kepada balita di wilayah puskesmas yang tergolong ke dalam balita stunting, namun sepertinya tidak tepat sasaran. Kenapa kita sebutkan seperti itu, karena temuan petugas kami di lapangan. Salah satu contohnya seperti ini pak, kemaren sempat kita bagikan telur misalnya dengan tujuan yang sudah disampaikan adalah untuk konsumsi balitanya selama beberapa hari sebelum kita berikan bahan mentah ulang, eh ternyata pas di kontrol 2 atau 3 hari setelah itu telurnya sudah habis pak. Saat kita tanya, ternyata telurnya dibuat menjadi kue bolu. Beberapa kasus juga, pemberian bahan mentah tidak hanya dikonsumsi oleh balita stuntingnya saja, melainkan juga dikonsumsi keluarga si balita yang sehat pak”.

Tahap Desain (*Design*)

Pada tahapan ini penelitian dilakukan guna penyusunan desain kerangka strategi komunikasi pada kader kesehatan sebagai upaya perubahan perilaku keluarga dalam penurunan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren. Data penelitian pada tahap desain ini didapatkan melalui indepth interview kepada pihak Puskesmas Uren (kepala puskesmas dan bagian promosi kesehatan). Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan sendiri melalui puskesmas terus berupaya dalam program kerja penurunan stunting di wilayahnya. Langkah-langkah penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sasaran intervensi gizi spesifik meliputi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan serta ibu menyusui dan anak usia 7 – 23 bulan. Sementara untuk sasaran intervensi gizi sensitif diarahkan pada keluarga, masyarakat dan sektor terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala puskesmas:

“Kita tentunya berdasarkan instruksi dan arahan dari atas terus melakukan upaya dalam penurunan stunting. Terkait dengan berbagai upaya tersebut, memang kita merasa perlu menggerakkan kader agar lebih optimal, mengingat jika pemberian PMT kadang tidak maksimal. Jadi memang perlu sebuah upaya pendekatan.”

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala puskesmas, bagian promotor kesehatan juga mengungkapkan hal yang sama. Berikut pernyataan promotor kesehatan:

“berbagai upaya sudah kita lakukan, tapi memang sepertinya perlu pendekatan lagi, termasuk juga perlu adanya peningkatan kapasitas kader kita untuk penanganan stunting ini.”

Garda terdepan dalam penurunan stunting di masyarakat adalah posyandu dan kader-kader posyandu. Salah satu tugas kader posyandu adalah penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi kepada masyarakat dapat dilakukan oleh kader posyandu merupakan bentuk konseling gizi di luar gedung dengan melakukan pertemuan pada kelompok-kelompok sasaran primer (ibu hamil, ibu menyusui), sasaran sekunder dan masyarakat luas. Peran posyandu untuk menangani masalah stunting lebih pada tindakan pencegahan atau preventif. Peran posyandu dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi dalam memberikan informasi yang tepat terkait kesehatan gizi kepada ibu balita dengan harapan akan terbentuk kesadaran dan pengetahuan untuk mencegah terjadinya stunting.

Tahap Pengembangan (*Development*)

Pada tahapan ini penelitian dilakukan guna pengembangan strategi komunikasi pada kader kesehatan sebagai upaya perubahan perilaku keluarga dalam penurunan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren. Data penelitian pada tahap desain ini didapatkan melalui indepth interview kepada pihak Puskesmas Uren (kepala puskesmas dan bagian promosi kesehatan). Berdasarkan wawancara didapatkan informasi bahwa perlu adanya suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam mempercepat penanganan masalah stunting. Pada penelitian ini disepakati untuk dilakukan strategi komunikasi berupa Komunikasi Antar Pribadi (KAP).

Kader yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan kegiatan Posyandu, mulai dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan pemberian penyuluhan di Posyandu. Namun pada kenyataannya masih banyak kader yang mengalami kendala dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai kader. Hal ini terjadi karena pendapatan, pendidikan kader serta pengetahuan kader yang kurang memadai. Kondisi kader posyandu yang masih minim dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi kendala dalam penurunan stunting. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kapabilitas tersebut melalui kegiatan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kader dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai upaya untuk melaksanakan Pilar 2 Stranas Stunting, telah dikembangkan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting (Pedoman Strakom) di tahun 2019, yang diikuti oleh Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting (Juknis Strakom) pada tahun 2021.

Salah satu pendekatan dalam strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial (KPPS) adalah melalui Komunikasi Antar Pribadi (KAP). KAP dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk percakapan serta interaksi dengan para ibu atau anggota keluarga secara tatap muka langsung. Melalui KAP, petugas di lini terdepan (kader misalnya) dapat mengedukasi ibu dan anggota keluarga mengenai asupan gizi yang baik dalam 1000 HPK dan memberi saran mengenai cara-cara pencegahan stunting. Keberhasilan perubahan perilaku melalui strategi komunikasi ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan KAP kepada kader, serta implementasi dari 6 kunci perilaku dalam KAP. Kader, sebagai lini terdepan yang membantu tenaga Kesehatan untuk melakukan KAP merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan strategi KPPS melalui KAP.

Tahap Implementasi (*Implementation*)

Pada tahapan ini penelitian dilakukan guna memberikan pelatihan komunikasi kepada kader. Kegiatan pelatihan teknik komunikasi formal dan informal pada kader dilaksanakan secara individu (*door to door*) kepada sebanyak 10 orang kader. Materi pelatihan terdiri atas; 1) Teknik komunikasi formal, 2) Teknik komunikasi informal, 3) Strategi komunikasi perubahan perilaku dalam mempercepat pencegahan stunting dan 4) Komunikasi efektif menghadapi ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita. Metode pelatihan yang digunakan adalah diskusi dan komunikasi antar pribadi.

Pelatihan penyuluh balita stunting dilakukan memberikan teori dengan materi definisi penyuluh, bagaimana menjadi penyuluh yang baik dan bagaimana menjadi penyuluh yang baik. Pretest dilakukan dalam memulai pelatihan menggunakan kuesioner, sehingga pemateri dan peserta dapat langsung mengetahui kemampuannya dalam melakukan penyuluhan. Kemudian pelatihan dilanjutkan dengan presentasi singkat mengenai; 1) manfaat penyuluhan, 2) Teknik-Teknik penyuluhan yang baik, 3) praktek penyuluh bersama tim peneliti.

Proses pelatihan berlangsung dinamis dan penuh kesungguhan, karena merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki seorang kader, apalagi pelatihan ini diberikan secara individu kepada kader sehingga tidak ada rasa malu dan takut dari kader. Kemampuan mereka dalam memberikan penyuluhan sangat terbatas karena kurangnya pengetahuan kader mengenai teknik penyuluh dan materi-materi penyuluh, terlebih tingkat pendidikan kader hanya berada pada tamatan sekolah dasar.

Pelatihan juga diwarnai dengan diskusi yang aktif tentang penyuluhan yang tepat untuk balita stunting pada ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak balita. Beberapa pertanyaan yang disampaikan kader seperti 1) bagaimana cara memberikan penyuluhan yang baik? 2) Apa teknik penyuluhan yang baik mengenai stunting? 3) jika balita mengalami stunting, bagaimana cara menyampaikan kepada ibu balita tentang penanggulangannya? Banyaknya pertanyaan yang muncul membuat diskusi berlangsung dinamis dan mengembangkan wawasan baru. Setelah selesai pelatihan maka dilakukan evaluasi dalam bentuk post test terkait dengan materi yang telah diberikan dengan menggunakan kuesioner.

Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Sebelum materi pelatihan diberikan, maka peserta pelatihan melakukan pretest, untuk menilai sejauhmana pengetahuan kader sebelum mendapatkan materi pelatihan. Pretest

dilakukan dengan memberikan kuesioner, yang didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar materi pelatihan. Antusias dan semangat peserta pelatihan dirasakan karena materi yang disampaikan dapat menjadi dasar mereka dalam melaksanakan tugas sebagai kader Posyandu. Peserta pelatihan memberikan pertanyaan pada sesi diskusi seperti 1) bagaimana cara nya berkomunikasi dengan baik?, 2) Teknik komunikasi yang bagaiman bisa digunakan dalam memberikan penyuluhan?, 3) Apa manfaat menggunakan teknik komunikasi?. Berbagai macam pertanyaan yang muncul sebagai wujud dari keingintahuan kader mengenai teknik komunikasi. Pelatihan diakhiri dengan melakukan evaluasi dalam bentuk posttest terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi pre-post test pelatihan teknik komunikasi formal dan informal pada kader, sebagai berikut:

Hasil evaluasi pelatihan dilakukan memperlihatkan bahwa rerata pengetahuan kader terkait dengan materi pelatihan yang diberikan sebelum pelatihan sebesar 34,5 dan setelah pelatihan sebesar 82,85 atau ada peningkatan pengetahuan sebesar 48,35. Pada pretest nilai tertinggi didapatkan oleh peserta 10 sebesar 50 poin dan nilai terendah oleh peserta 4 sebesar 20 poin, Sedangkan pada posttest nilai tertinggi diperoleh oleh peserta 8 sebesar 97,5 dan nilai terendah diperoleh oleh peserta 3 sebesar 70 poin. Peningkatan pengetahuan pada pre-post test tertinggi diperoleh oleh peserta 4 sebesar 60 poin dan terendah pada peserta 9 dan 10 sebesar 40 poin.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi akibat kurangnya asupan

gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menyebabkan gangguan pertumbuhan anak, terutama ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia mereka. Banyak masyarakat yang menganggap tubuh pendek pada anak sebagai faktor keturunan dari orang tua, sehingga seringkali tidak berusaha untuk mencegahnya. Namun, faktor genetik sebenarnya memiliki pengaruh yang kecil terhadap kesehatan dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik), serta akses pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, stunting adalah masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa komunikasi antar pribadi oleh kader kesehatan memiliki peran penting dalam penanggulangan stunting. Metode ini efektif karena memungkinkan interaksi dua arah, di mana masyarakat dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan secara langsung, sehingga mengurangi kesalahpahaman. Pendekatan personal membantu membangun rasa dihargai dan kepercayaan masyarakat terhadap kader kesehatan. Kemampuan kader dalam menyesuaikan pesan dengan budaya lokal juga menjadikan informasi tentang stunting lebih relevan dan mudah dipahami. Pesan yang sederhana, disampaikan dengan empati, dan didukung media visual seperti poster menjadi kunci komunikasi yang efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas kader melalui pelatihan komunikasi antar pribadi merupakan strategi yang efektif dalam upaya perubahan perilaku keluarga untuk menurunkan angka stunting. Penerapan pendekatan komunikasi yang empatik, kontekstual, dan partisipatif dapat meningkatkan penerimaan pesan kesehatan oleh masyarakat, memperbaiki perilaku gizi keluarga, serta mendukung percepatan pencapaian target penurunan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Uren, Kabupaten Balangan.

DAFTAR PUSTAKA

Uswatun Qoyyimah, Wintoro PD, Hartati L, Chasanah M. Hubungan Riwayat Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 3-5 Tahun Di Puskesmas Jatinom Klaten. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS [Internet]. 2021;1783–9. Available from: <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/954>
Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2019. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.

- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Prevalensi Stunting. Banjarmasin: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; 2022.
- Puskesmas Uren. Profil UPTD Puskesmas Uren. Balangan: UPTD Puskesmas Uren; 2023.
- Fajriannor M, Novianty N, Tarmizi A, Lisnawati, Muna A, Maulana. Pengembangan Metode Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Sebagai Inovasi Pencegahan Dampak Stunting. *Jurnal Surya Medika (JSM)*. 2024;10(3):210–7.
- Fajriannor M, Darsono P. Development of Snakes and Ladders Game Media as Learning about Clean and Healthy Living Behavior At the Elementary School Level. In: NS-UNISM. EAI; 2020. p. 1–8.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2018.
- Fitriyah I, Wiyokusumo I, Leksono IP. Pengembangan media pembelajaran Prezi dengan model ADDIE simulasi dan komunikasi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan* . 2021;
- Allyreza R, Jumiati IE. TRATEGI KOMUNIKASI KADER POSYANDU SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA (IBU) DALAM PENURUNAN STUNTING DI DESA RAMAYA KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG . *JPM Bantenese*. 2023;5(1):1–14.
- Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Strategi Komunikasi*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2018.
- Kementrian Kesehatan RI. *Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal untuk Balita dan Ibu Hamil*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI; 2023.
- Sulistyorini E, Palupi FH, Fauziah AN. Implementasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Oleh Kader Posyandu Sebagai Upaya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial untuk Pencegahan Stunting . *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati* . 2024;9(1):48–54.
- Ramadhanty N, Musthofa SB, Margawati A. Enhancing stunting prevention: Health promotion at Bandarharjo Health Center. *AcTion: Aceh Nutrition Journal* . 2024;9(3):514–25